

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Хабибуллина М.М.

преподаватель математики высшей категории академического
лицея Туринского политехнического университета (г. Ташкент,
Узбекистан)

Ахмедова Ф.А.

преподаватель математики высшей категории академического лицея
Ташкентского Международного
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16537283>

Аннотация. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой современного образования. Понятие «инновация» возникло в девятнадцатом веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.

Основное содержание деятельности педагога включает в себя выполнение нескольких функций- обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. Они воспринимаются в единстве. Преподаватель академического лицея должен сочетать педагогическую и научную деятельность, так как исследовательская работа способствует обогащению его внутреннего мира, развивает творческий потенциал, повышает научно-профессиональный уровень знаний. Если педагогическая деятельность не подкреплена научной работой тогда утрачивается профессиональное педагогическое мастерство. Профессионализм выражается в умении видеть и формулировать педагогические задачи на основе анализов педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их решения.

Инновационная технология может быть определена как научное обоснование выбора операционного воздействия педагога на учащегося в контексте взаимодействия его с миром, в целях формирования у него отношений к этому миру. И являясь компонентом профессионального мастерства инновационная технология всегда наличествовала в профессиональной деятельности педагога-воспитателя.

Понятие «инновационная технология» уже используется применительно к анализу воспитания, поэтому для нас проблема инновационной технологии – это прежде всего проблема «методов» воспитания. Именно в рамках метода может быть реализована та или иная система педагогических средств и способов их реализации в интересах достижения воспитательных целей.

На основе компьютеризации учебного процесса развиваются новые формы обучения. Новые информационные технологии открывают большие возможности не только в организации самостоятельной работы учащихся при изучении той или иной темы, но и в выполнении научно-творческой работы.

В педагогической деятельности сочетаются действующие и эвристически найденные самостоятельно нормативы. Творческая индивидуальность педагога – это высшая характеристика его деятельности.

Труд преподавателя математики в академических лицеях состоит из трех компонентов: педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность. Личность – стержневой фактор труда, определяет его профессиональную позицию в педагогической деятельности в педагогическом общении. Педагогическая деятельность – это технология труда, педагогическое общение – это климат и атмосфера, а личность ценностные ориентации, идеалы, внутренний смысл педагога. Современность предъявляет все более жесткие и разносторонние требования к педагогической деятельности. Они возрастают при неизбежном возникновении рынка молодых специалистов, развитие многоуровневого образования, внутригосударственной и международной аккредитации учебных заведений и специалистов.

Педагогическая деятельность – это профессиональная активность педагога, решающего задачи обучения и развития молодежи с помощью различных действий. В процессе педагогической деятельности реализуются такие задачи как:

- проектирование: формирование и конкретизация целей учебного предмета с учетом требований, предъявляемых педагогической деятельностью; планирование учебного курса с учетом поставленных целей, учет этапов формирования умственных целей, предвидение возможных затруднений у обучаемых при изучении предмета, путей их преодоления.

- конструирование: отбор материалов для данного урока с учетом способностей учащихся к его восприятию. Подбор и разработка системы знаний и задач, исходя из поставленных целей; выбор рациональной структуры занятий в зависимости от целей, содержания, уровня развития обучаемых; планирование содержания уроков с учетом межпредметных

связей; разработка заданий для самостоятельной работы учащихся; выбор системы контроля обучаемости учащихся.

- организация: организация активной формы обучения, дискуссий, деловых игр, тренингов, использование педагогических методов, адекватных данной ситуации, ясное изложение материала, выделение ключевых понятий, закономерностей, построение обобщающих выводов.

- использование компьютера: подготовка докладов и статей с помощью компьютера; разработка интерактивных уроков.

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации образования, является использование новых информационных технологий на всех этапах учебно-воспитательного процесса. В настоящее время создано большое количество компьютерных программ учебного назначения. Одной из причин использования новых информационных технологий в образовательном процессе является то, что преподаватели вынуждены постоянно решать..- как «уместить» растущий объем изучаемого материала в небольшое количество часов.

Одним из путей решения этой проблемы является создание презентаций, которые на современном этапе развития информационных технологий является одним из самых эффективных методов представления и изучения любого материала. Компьютерные презентации позволяют подойти к процессу обучения творчески, разнообразить способы подачи материала.

При представлении материала в таблицах, графиках и тезисах включаются механизмы не только слуховой, но зрительный и ассоциативной памяти.

Одной из самых острых проблем преподавателя математики является формирование пространственных представлений у учащихся: они не умею визуализировать изображения пространственных тел, не умеют их изображать, не могут мысленно изменять взаимное расположение пространственных тел.

Лекция, подготовленная и приведенная с использованием презентации-сопровождения, имеет неоспоримые преимущества:

- информация на слайде более наглядна и информативна за счет цветового выделения и анимации;

- у преподавателя освобождается время для индивидуального общения с учащимися

- увеличивается активность учащихся на занятии;

- естественным образом достигается оптимизация темпов работы.

Компьютер может быть использован на самых различных этапах обучения геометрии, и это применение основано, прежде всего, на его графических и вычислительных возможностях.

Одно из основных назначений компьютера в обучении геометрии-исследование геометрических моделей.

В геометрии компьютер выступает в роли эффективного средства для наглядной иллюстрации понятий, демонстрация чертежей и рисунков.

Возможность компьютера представлять динамику графических изображений как никакая другая изменяет характер преподавания геометрии: геометрические фигуры могут описываться с помощью проекций, а не только уравнений.

Компьютер может сыграть роль средства активного диалога в работе учащихся с моделями геометрических фигур, их развертками, средства развития у учащихся конструктивных умений. Компьютер является эффективным средством формирования у учащихся умений и навыков графического конструирования. Большое значение имеет компьютер в обучению доказательства теорем.

На сегодняшний день система образования модернизирована таким образом, что предоставляются возможности для формирования и совершенствования профессиональных навыков.

Использованная литература. 1. Суяров К.Т. Уровни проверки экспериментальных знаний, обучения и навыков учащихся по математике и их практическое применение //Образование, наука и инновации. 2016. 2. Абдалова С. Роль креативных технологий в управлении самостоятельным образованием и развитии творческих способностей учащихся. Математика. «Учитель»-1989. 4. Бандаркова А. Креативная педагогическая технология формирования профессиональной культуры обучающихся // Научно-методический журнал.- Москва, 2008.